

Деятельностный метод в развитии познавательных процессов (во внеурочной деятельности).

Холикулова Юлдуз Шодиевна преподаватель кафедры русского языка и литературы Узбекско-финского Пед.Института

Мардонова Мехрибон

Ахматова Дилнура

Аннотация: В данной статье рассматривается значение деятельностного подхода в развитии когнитивных процессов посредством внеклассных занятий. В статье изучается существующая литература для анализа эффективности таких методов, обсуждаются различные используемые методологии, приводятся результаты соответствующих исследований и дается представление о последствиях этих выводов. В заключение статьи предлагаются рекомендации по внедрению обучения, основанного на деятельности, в образовательные учреждения для улучшения когнитивного развития.

Ключевые слова: Когнитивное развитие, Внеклассные занятия, Деятельностное обучение, Когнитивные процессы, Образование, Обогащение, Критическое мышление.

Внеклассные занятия уже давно признаны ценными компонентами целостного образования. Помимо академического обучения, они дают учащимся возможность развить необходимые навыки и умственные способности. Среди них когнитивные процессы играют ключевую роль в формировании интеллектуальных способностей личности и навыков решения проблем. Традиционное образование часто фокусируется на механическом запоминании и стандартизированном тестировании, оставляя мало места для развития критического мышления, творческих способностей и аналитических способностей. Однако деятельностный подход во внеклассных занятиях представляет собой многообещающий способ развития когнитивных процессов у учащихся. Цель данной статьи - изучить эффективность таких методов в усилении когнитивного развития и их влияние на образование.

Методологии, используемые в обучении, основанном на деятельности, широко варьируются и включают в себя различные подходы, адаптированные к конкретным целям и контекстам. Например, обучение, основанное на проектах, поощряет студентов к совместному исследованию реальных проблем, применению знаний и навыков для разработки решений. Ролевые игры способствуют восприятию перспективы и сопереживанию, развивая социальное познание и эмоциональный интеллект. Кроме того, практические эксперименты и симуляции предоставляют возможности для получения конкретного опыта, способствуя активному вовлечению и обучению на основе вопросов.

An activity-based method in the development of cognitive processes through extracurricular activities can be highly effective in enhancing various cognitive skills such as problem-solving, critical thinking, creativity, and decision-making. Here's how such a method might work:

Основанный на деятельности метод развития когнитивных процессов с помощью внеклассных занятий может быть весьма эффективным в развитии различных когнитивных навыков, таких как решение проблем, критическое мышление, креативность и принятие решений. Вот как может работать такой метод:

Практическое обучение : Вовлекайте учащихся в практические занятия, которые требуют от них активного участия и применения своих когнитивных навыков. Например, научные эксперименты, художественные проекты или мастер-классы по робототехнике могут стимулировать критическое мышление и способность решать проблемы.

Совместные проекты : Поощряйте сотрудничество и командную работу с помощью групповых проектов или мероприятий. Работа со сверстниками развивает навыки общения, ведения переговоров и способность рассматривать различные точки зрения, что является важными когнитивными навыками.

Ролевые игры и симуляции : Используйте ролевые упражнения или симуляции, чтобы погрузить учащихся в реальные ситуации, в которых они должны принимать решения и решать проблемы. Это помогает развить навыки принятия решений, а также способность предвидеть последствия и мыслить стратегически.

Дебаты и дискуссии : Организуйте дебаты или дискуссии на различные темы, чтобы развить критическое мышление и логические способности. Поощряйте студентов отстаивать свое мнение с помощью доказательств и логических аргументов, развивая аналитическое мышление и навыки убеждения.

Проблемно-ориентированное обучение : Знакомьте учащихся с реальными проблемами или вызовами, которые требуют от них применения своих когнитивных навыков для поиска решений. Такой подход способствует развитию аналитического мышления, креативности и инноваций.

Творческое самовыражение : Предоставляйте возможности для творческого самовыражения посредством таких видов деятельности, как писательство, музыка, драматургия или изобразительное искусство. Творческие занятия стимулируют воображение и развивают гибкость мышления, способствуя общему когнитивному развитию.

Практическое обучение : Вовлекайте учащихся в практические занятия, которые требуют от них активного участия и применения своих когнитивных навыков. Например, научные эксперименты, художественные проекты или мастер-классы по робототехнике могут стимулировать критическое мышление и способность решать проблемы.

Совместные проекты : Поощряйте сотрудничество и командную работу с помощью групповых проектов или мероприятий. Работа со сверстниками развивает навыки общения, ведения переговоров и способность рассматривать различные точки зрения, что является важными когнитивными навыками.

Ролевые игры и симуляции : Используйте ролевые упражнения или симуляции, чтобы погрузить учащихся в реальные ситуации, в которых они должны принимать решения и решать проблемы. Это помогает развить навыки принятия решений, а также способность предвидеть последствия и мыслить стратегически.

Дебаты и дискуссии : Организуйте дебаты или дискуссии на различные темы, чтобы развить критическое мышление и логические способности. Поощряйте студентов отстаивать свое мнение с помощью доказательств и логических аргументов, развивая аналитическое мышление и навыки убеждения.

Проблемно-ориентированное обучение : Знакомьте учащихся с реальными проблемами или вызовами, которые требуют от них применения своих когнитивных навыков для поиска решений. Такой подход способствует развитию аналитического мышления, креативности и инноваций.

Творческое самовыражение : Предоставляйте возможности для творческого самовыражения посредством таких видов деятельности, как писательство, музыка, драматургия или изобразительное искусство. Творческие занятия стимулируют воображение и развивают гибкость мышления, способствуя общему когнитивному развитию.

Обучение, основанное на игре : Используйте обучающие игры или геймифицированные действия, которые требуют стратегического мышления, планирования и принятия решений. Игры могут быть эффективными инструментами для укрепления когнитивных навыков в веселой и увлекательной форме.

Рефлексия и обратная связь : Поощряйте учащихся размышлять о своем опыте и получать обратную связь от сверстников и наставников. Рефлексия помогает усилить процесс обучения и развивает метакогнитивные навыки, такие как самосознание и саморегуляция.

Интегрируя эти деятельностные подходы во внеклассные занятия, педагоги могут создать богатый учебный опыт, который не только улучшит

когнитивные процессы, но и будет способствовать творчеству, сотрудничеству и навыкам обучения на протяжении всей жизни.³ Рефлексия и обратная связь : Поощряйте учащихся размышлять о своем опыте и получать обратную связь от сверстников и наставников. Рефлексия помогает усилить процесс обучения и развивает метакогнитивные навыки, такие как самосознание и саморегуляция.

Выводы и предложения:

В заключение отметим, что деятельностный подход обладает огромным потенциалом для стимулирования познавательных процессов посредством внеклассных занятий. Используя возможности практического обучения, педагоги могут развивать критическое мышление, умение решать проблемы и креативность учащихся, приобретая необходимые навыки для обучения на протяжении всей жизни и достижения успеха. Чтобы максимально использовать преимущества деятельностных методов, образовательные учреждения должны уделять приоритетное внимание педагогическим инновациям, профессиональному развитию учителей и сотрудничеству с заинтересованными сторонами. Кроме того, разработчики политики должны признать важность целостного образования и соответствующим образом распределять ресурсы для поддержки реализации инициатив в области обучения, основанного на деятельности.

Включение обучения, основанного на деятельности, во внеклассные мероприятия открывает многообещающий путь для обогащения образовательного опыта учащихся и их подготовки к вызовам 21-го века.

ЛИТЕРАТУРА

1. Письмо Минобрнауки от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». - URL:

<http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-12052011-n-03-296/>
(05.11.2018).

2. Кулагина И.В. 2010. Развитие познавательных способностей школьников как способ активизации их учения. - Наука и школа. 2: 55-56.
3. Макарова К.В. 2016. Духовный фактор в деятельности и творческих способностях. Монография. 3-е изд., доп. М.: Прометей, 242 с.
4. Рубинштейн С.Л. 2015. Основы общей психологии. СПб.: Питер. 705 с.
5. Теплов Б.М. 1961. Проблемы индивидуальных различий. М.: Наука. 312 с.
6. Федотова А.В. Роль универсальных учебных действий в системе современного общего образования. - URL: <http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=1866> (05.11.2018).
7. Шадриков В.Д. От 2009. индивида к индивидуальности. Введение в психологию. М.: Когито-центр. 656 с.